

ПЕДАГОГИК ЖАМОАНИНГ МАҚСАДЛИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Курбанов Музаффар Умматович

Кўкон давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184921>

Аннотация. Педагогик жамоани мақсадли бошқариш самарадорлигини таҳлил қилиш таълим муассасаларини ривожлантиришнинг муҳим жиҳати ҳисобланади. Ушбу иш стратегик режалаштириш, ходимларни рағбатлантириш, касбий компетенцияларни ривожлантириш ва натижаларни баҳолашга асосланган мақсадли бошқарув самарадорлиги кўрсаткичларини баҳолайди. Тадқиқот методологияси ички ва ташқи омилларни таҳлил қилишни, ўқитувчилар таркиби ўртасида сўровларни, шунингдек, ўқувчиларнинг ютуқлари кўрсаткичларини ва ўқув жараёнининг умумий самарадорлигини таҳлил қилишни ўз ичига олади. Тадқиқот натижалари бошқарув қарорларини оптималлаштириш ва таълим сифатини яхшилаш учун ишлатилиши мумкин.

Калим сўзлар: мақсадли бошқарув, педагогик жамоа, самарадорлик, баҳолаш, кўрсаткичлар, стратегик режалаштириш, ходимларни рағбатлантириш, касбий компетенциялар, тренинг натижалари.

Таълим ташкилотлари самарадорлигини баҳолаш масаласини бир неча контекстда кўриб чиқиш мумкин: самарадорлик илмий категория сифатида алоҳида фанлардаги концептуал асоси ва ўрни (педагогика, фалсафа, иқтисодиёт, таълим менежменти, менежмент назарияси ва бошқалар); фаолиятни баҳолашнинг амалий маъноси ва унинг таълимни ва педагогик жамоани бошқаришнинг амалий вазифалари орасидаги ўрни, шунингдек, маълум мезонлар, кўрсаткичлар ва индикаторлардан фойдаланган ҳолда самарадорликни баҳолашнинг илмий ва амалий маъноларини қай даражада тушуниш ва акс эттириш мумкинлигини кўрсатадиган самарадорликни баҳолаш фаолиятини амалга оширишнинг инструментал жиҳати [1].

Самарадорлик илмий категория сифатида турли фанлар доирасида узоқ йиллик тадқиқотлар тарихига эга. Кўпинча биз ушбу тоифага фаолиятнинг айрим жиҳатларини кўриб чиқишда, фаолият, ҳаракатлар нисбати ва натижада эришилган натижалар ва таъсирларни ҳисобга олган ҳолда дуч келамиз. Шу билан бирга, самарадорлик тоифаси биология, физика ва муҳандисликда қўлланилади, унинг муҳим ўзига хослигини ҳаракат натижаси ва сарфланган ресурслар нисбати ўлчови сифатида кўрилади. Бироқ, ижтимоий фанлардаги ушбу умумлаштирилган қараш нисбатан кўпроқ конкретлаштирилди. Самарадорлик ва натижадорлик категорияларининг ўзига хослиги тўғрисида ҳали ҳам баҳс-мунозаралар мавжуд бўлишига қарамай, уларнинг моҳиятига кўра бир-биридан фарқ қилиши устунлик қилади. Дарҳол натижага эришиш ҳаракатни яқунлайди, шу билан бирга фаолият ўз табиатига кўра мақсадга мувофиқдир ва шунинг учун фаолиятнинг мақсадига унинг қиймат жиҳатидан эришиш якуний натижа, яъни эришилган самара ҳақида гапиришга имкон беради. Натижалар ва самаралар ўртасидаги фарқларни нотўғри тушуниш фаолиятнинг мақсади ва маъносини кўриш йўқолишига олиб келади. Аксинча, самара тушунчасини ўрганиш бизга олинган натижалар дастлаб белгиланган мақсадларга мос келадими ёки йўқлигини аниқлашга, яъни самарадорликни баҳолашга имкон беради [2].

Таълимни бошқариш мавзусидаги тадқиқотларда узоқ вақт давомида мақсадларни шакллантиришнинг технологик концепциясига эътибор қаратилди, унда фаолият мақсади

керакли натижанинг тасвири сифатида аниқ ва оператив равишда белгиланди [3]. Айни пайтда, бу ғоя мақсадни шакллантиришга қийматга асосланган ёндашув билан тўлдирилади, унинг доирасида керакли натижанинг тасвири фақат фаолиятнинг қиймат-семантик аниқлиги асосида шаклланиши мумкин ва шаклланиши керак. *Мақсад* қиймат кўрсаткичи сифатида режалаштирилган ва эришилган натижа нима учун кераклигини, у қандай эҳтиёжларни қондиришини ва шунинг учун у охир-оқибат қандай таъсирга олиб келишини аниқлашга имкон беради.

Иқтисодий назарияда самарадорлик категорияси асосий предметдан биридир, чунки иқтисодиётнинг ўзи дастлаб иқтисодиётни оқилона бошқариш, маълум эҳтиёжларни қондириш, ҳаётнинг муайян мақсадларига эришиш учун чекланган ресурслардан самарали фойдаланиш деб ҳисобланган. Дастлаб эҳтиёжлар ва ресурслар ўртасидаги зиддият статик самарадорлик (ресурслардан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш) ва динамик (фойдаларни кўпайтириш) ўртасидаги фарқ билан “самарадорлик” иқтисодий концепциясининг пайдо бўлишига олиб келди [4].

Бошқарув ва бюджет ислохотлари билан биргаликда амалга ошириладиган таълимни модернизация қилиш доирасида самарадорликни тушунишнинг ташқи кўриниши, биринчи навбатда, иқтисодий маънода жуда аниқ. Аввало, биз соҳада фойдаланиладиган барча турдаги ресурслар, биринчи навбатда, меҳнат ресурслари (таълим муассасалари педагогик жамоаси ва раҳбарлари) ва бюджетни молиялаштириш рентабеллигини ошириш, паст самарадорлик соҳаларини аниқлаш ва зарур бошқарув ечимларини топиш ҳақида гапирамиз. Бироқ, худди шу модернизация концепциясида ва таълимни ривожлантиришнинг мақсадли дастурларида ҳар доим таълим соҳасининг педагогик ва ижтимоий самарадорлиги контексти мавжуд бўлиб, унинг аҳамиятини инкор этиб бўлмайди. Шунингдек, сифат ва самарадорлик категориялари ўртасидаги боғлиқлик ҳақида мунозаралар мавжуд. Бундан ташқари, унинг белгиларини турли илмий фанларга оид нашрларда кузатиш мумкин, аммо педагогикада улар етарлича аниқроқ ифодаланган. Бу ерда “сифат” ва “самарадорлик” тушунчаларининг чалкашлиги кўпинча назарий тадқиқотларда, меъёрий ҳужжатларда, ўқитувчилар ва таълим муассасаларининг касбий луғатида учратиш мумкин [5].

Модернизация дастури доирасида таълим тизимини олдида турган янги мақсад ва вазифаларга мувофиқ ислох қилиш тизимнинг ҳолатини ҳам, содир бўлаётган ўзгаришларни ҳам кузатиш, умумий таълим хизматларини кўрсатиш самарадорлиги ва самарадорлигини баҳолаш имконини берувчи кўрсаткичлар ва мақсадли кўрсаткичлар (индикаторлар) тўпламини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишни ўз ичига олади [6].

Бюджет хизматларини кўрсатиш самарадорлиги ва натижадорлиги масаласи умуман бюджет харажатларини таҳлил қилишда, хусусан таълимда деярли асосий ҳисобланади. Таълим Республикамиз субъектларининг ижтимоий соҳадаги консолидацияланган бюджетлари харажатларининг энг йирик моддасига айланган. Ривожланган мамлакатларда, масалан Англияда кенг қўлланиладиган хизмат кўрсатиш кўрсаткичлари ва индикаторларини ишлаб чиқишнинг умумий қабул қилинган усули, фаолият натижасининг учта асосий хусусиятини аниқлашдан иборат: тежамкорлик, самарадорлик ва натижадорлик.

Тежамкорлик - бу энг кам харажат эвазига керакли сифатли ва керакли миқдордаги инсон ва моддий ресурсларни сотиб олиш.

Самарадорлик - бу берилган ресурслар тўплами билан максимал натижага эришиш ёки тақдим этилаётган хизматларнинг керакли миқдори ва сифатини олиш учун минимал ресурслардан фойдаланиш.

Натижадорлик - бу фуқароларнинг эҳтиёжларини қондириш, қўйилган вазифаларни ҳал қилиш, дастурни амалга ошириш ёки ишларни бажариш натижасида кўзланган мақсадларга эришиш. Бошқача қилиб айтганда, натижадорлик маълум бир хизмат аслида унинг олдида қўйилган мақсадларга эришадими ёки йўқлигини баҳолайди.

Питер Друкер таъкидлаганидек, унумдорлик (effectiveness) тўғри ишларни бажариш, самарадорлик (efficiency) эса ишларни тўғри бажаришни билдиради [7]. Ҳар икки тушунча ҳам нима тўғри натижа ва нима қилиш кераклигини аниқлашни талаб этади. Самарали бошқарув нима? Питер Друкернинг таъкидлашича, “тўғри ишларни бажариш” қобилиятидир. Бу одатда бошқа одамлар эътиборсиз қолдирган нарсаларни қилишни ва самарасиз нарсалардан воз кечишни ўз ичига олади. Ақл-идрок, тасаввур ва билимларнинг барчаси уларни натижаларга айлантирадиган онгли бошқарувсиз беҳуда сарфланиши мумкин. Чекланган ресурслар, вақт ёки жисмоний энергиядан қатъи назар, самарали жамоа ҳар доим тараққиёт, муваффақият ва мақсадларга эришишни машинага ўхшаш фидойилик билан биринчи ўринга қўяди.

Бошқа томондан, самарадорлик энг яхши натижа ҳаракатланувчи мақсад эканлигини тушунишни аниқлатади. Самарадорлик энг яхши натижаларга эришиш учун ресурсларни қаерга сарфлаш кераклигини аниқлаш учун прогноз қилишни талаб қилади.

Самарали жамоалар қаерда уларнинг таъсири катта бўлса ўша ерга асосий вақт ва кучларини сарфлайдилар. Самарали жамоалар:

- Тўғри ишларни тўғри бажаришга эътибор қаратади;
- Натижаларга асосланган;
- Зарур бўлганда устуворликларни ўзгартиради.

Унумдорлик (Efficiency) - бу маҳсулдорлик кўрсаткичи, чунки у вазифалар қандай бажарилишини кўриб чиқади. Самарадорлик (Effectiveness) сифат кўрсаткичидир, чунки у эришилган натижаларнинг сифатини аниқлатади. Ҳам унумдорлик, ҳам самарадорлик яхши ишлайдиган иш жойи учун зарурдир. Жамоа ҳамжиҳат бўлиши учун улардан ҳеч бирини эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Юқори унумдорли, аммо самарадорликка эга бўлмаган жамоа баъзи вазиятларда жуда кўп вақт сарфлаши мумкин. Чунки, улар тўғри лойиҳаларга устувор аҳамият бермасдан қиладилар. Унумдорликни самарадорликдан устун қўядиган жамоа тўғри вазифаларга эътибор қаратадилар. Айтиш жоизки, жамоа самаралироқ бўлишидан олдин, нима қилиш кераклигини аниқлаш керак, яъни умумтаълим мактаби раҳбари ва педагогик жамоа мақсадни аниқ белгилаб олиши керак. Шундагина педагогик жамоа ўз ишларини оптималлаштиришлари ва уни самарали бажаришлари мумкин. Унумли бўлиш ва кўп ишларни бажариш унумдорликни оширишни аниқлатмайди, чунки вазифалар тўғри бажарилмаслиги ҳам мумкин. Шу маънода, самарали бўлиш унумдорликдан олдин диққат марказида бўлиши керак. Аммо, якуний мақсад – педагогик жамоанинг самарали бўлиши, бу тўғри ишларни яхши бажаришни аниқлатади.

Раҳбарлар ўз жамоалари ишининг натижаси учун катта масъулиятни ўз зиммаларига оладилар. Агар самарадорлик ишни тўғри қилиш ва самарадорлик тўғри иш қилиш бўлса, унда яхши раҳбар қандай қилиб тўғри ишларни тўғри қилишни билади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. M. U. Kurbanov. (2023). ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF THE PEDAGOGICAL TEAM. *Conferencea*, 14–18.
2. Курбатова М.В., Донова И.В. Эффекты внешнего контроля деятельности преподавателей российских вузов // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2015. №2. С. 17-27.
3. В.С. Лазарева Управление школой: теоретические основы и методы: учебное пособие / ред. В.С. Лазарева. М: Центр социальных и экономических исследований. 1997. 336 с.
4. Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности. Челябинск: Социум. 2011. 409 с. / Харламова Е.Е., Седленице С.Г., Полянская Е.А. Теоретические основы исследования динамической эффективности образовательной организации (на примере Волгоградского государственного технического университета) // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2014. Т. 19. №11(138). С. 93-97.
5. Жуковский В.П., Жуковская Н.А. Теоретические аспекты проблемы контроля качества образования в системе повышения квалификации педагогических работников // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. №3-2(33-2). С. 300-304.
6. MU Kurbanov. The importance of small business and private entrepreneurship in raising the level of employment. *European Journal of Business and Social Sciences* 7 (5), 665-671
7. Peter F. Drucker. *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. 2003. 208 p.